

INTERNATIONAL SCIENTIFIC
AND PRACTICAL CONFERENCE

Modern Scientific
Research and
Innovative Approaches

LONDON
20 FEBRUARY 2026

M.V. Lomonosov Moscow State University (Russian Federation)
Tomsk State University (Russian Federation)
L.N. Gumilyov Eurasian National University (Republic of Kazakhstan)
M. Kozybayev, North Kazakhstan University (Republic of Kazakhstan)
Osh State University (Kyrgyz Republic)
Ankara University (Türkiye)
Academic Research Publisher (United Kingdom)
UniScience journal (Republic of Uzbekistan)

MATERIALS

**The international scientific-practical conference
«MODERN SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATIVE
APPROACHES»**

**London, Moscow, Astana, Petropavlovsk, Tashkent, Osh, Tomsk, Ankara
February 20, 2026**

TOM I

SHIMOLIY AFRIKA DAVLATLARIDA MUSTAMLAKACHILIK VA MUSTAMLAKACHILIKDAN KEYINGI DAVRLARDA MIGRATSIYA (1950-1970 - YILLAR).....	336
ABULQOSIM BOBUR HUKMRONLIGI DAVRIDA SOLIQLAR VA IJTIMOY-IQTISODIY MUNOSABATLAR	348
XORIJDAGI TURKISTONLIK ZIYOLILAR FAOLIYATIDA MILLIY MATBUOT VA UYUSHMALARNING O‘RNI (1917–1991).....	353
XX ASRNING 2-YARMIDA KOREYA RESPUBLIKASINING TASHQI IQTISODIY ALOQALARI	361
CHIG‘ATOY ULUSIDA DAVLAT BOSHQARUVI	369
ЭТИЧЕСКИЕ ДИЛЕММЫ И ФИЛОСОФСКИЕ СПЕКУЛЯЦИИ ОБ ИСКУССТВЕННОМ ИНТЕЛЛЕКТЕ В РАССКАЗАХ АЙЗЕКА АЗИМОВА	382
ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ ЖЕНЩИН УЗБЕКИСТАНА В ПЕРВЫЕ ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ	388
ECONOMIC ANALYSIS AND SOCIAL TRANSFORMATIONS.....	396
IQTISODIY TAHLILNING BUGUNGI RAQAMLASHAYOTGAN IQTISODIYOTDAGI O‘RNI	397
SOLIQ IMTIYOZLARINING SAMARASIZLIK SABABLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH	404
HUDUDLAR RAQAMLI INFRATUZILMASINING IQTISODIY O‘SISHGA TA‘SIRI (SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA)	412
«MAHALLA YETTILIGI» TIZIMINING JORIY ETILISHI VA UNING IJTIMOY MUAMMOLARNI HAL ETISHDAGI ROLI (STATISTIK BAHOLASH).....	423
TEMIR YO‘LDA YUKLARNI O‘Z VAQTIDA YETKAZILMAGANLIGI UCHUN JARIMANING TASHISH NARXIGA BO‘LGAN TA‘SIRI.....	428
TOSHKENT METROPOLITENI: RIVOJLANISH STRATEGIYALARI, YANGI YO‘NALISHLAR VA IJTIMOY-IQTISODIY AHAMIYATI	434
RAQAMLASHTIRISH ORQALI TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHNING YO‘NALISHLARI VA ZAMONAVIY USULLARI	441
TURISTIK MARSHRUTLARNI DIVERSIFIKATSIYA QILISH ORQALI TURIZMNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING ILG‘OR XORIJ TAJRIBALARI	448
TURKIY INVESTITSIYA JAMG‘ARMASINING TASHKIL ETILISHI VA UNING FAOLIYATIDA ERISHILGAN NATIJALAR (O‘zbekiston Respublikasi misolida)	457
MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR - MIJOZLARGA BANK XIZMATI KO‘RSATISHNING ISTIQBOLLI YO‘NALISHLARI.....	463

ЭТИЧЕСКИЕ ДИЛЕММЫ И ФИЛОСОФСКИЕ СПЕКУЛЯЦИИ ОБ ИСКУССТВЕННОМ ИНТЕЛЛЕКТЕ В РАССКАЗАХ АЙЗЕКА АЗИМОВА

Ахмедов Рафаэль Шарифович

Гулистанский государственный университет

E-mail: rapha84@mail.ru

***Аннотация.** В данной статье на материале рассказов американского писателя-фантаста Айзека Азимова исследуются этические дилеммы и философские проблемы искусственного интеллекта, вопросы машинной автономии, ответственности разработчика, технологической зависимости, трансгуманизма и статуса робота. Показано, что писатель рассматривает технологию как нейтральный инструмент, потенциальная опасность которого обусловлена человеческими ошибками и отсутствием системной этической регуляции. В художественной модели Азимова искусственный интеллект становится философским инструментом для осмысления границ человеческой природы, свободы и моральной ответственности.*

***Ключевые слова:** научная фантастика, Азимов, искусственный интеллект, робототехника, машинная этика, трансгуманизм.*

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada amerikalik ilmiy-fantast yozuvchi Ayzek Azimov hikoyalari materialida sun'iy intellektning axloqiy dilemmalari va falsafiy muammolari tadqiq etiladi. Unda mashina avtonomiyasi, dasturchi mas'uliyati, texnologik qaramlik, transgumanizm va robotning ontologik maqomi masalalari ko'rib chiqiladi. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, yozuvchi texnologiyani neytral vosita sifatida talqin qiladi, uning potentsial xavfi esa inson xatolari va tizimli axloqiy tartibga solishning yetishmasligi bilan bog'liq. Azimovning badiiy modelida sun'iy intellekt inson tabiatining chegaralari, erkinlik va axloqiy mas'uliyatni anglash uchun falsafiy vosita sifatida namoyon bo'ladi.*

***Kalit so‘zlar:** ilmiy fantastika, Azimov, sun’iy intellekt, robototexnika, mashina etikasi, transgumanizm.*

***Abstract.** The article examines the ethical dilemmas and philosophical problems of artificial intelligence in the short stories of the American science fiction writer Isaac Asimov. It explores issues of machine autonomy, developer responsibility, technological dependence, transhumanism, and the ontological status of the robot. The study demonstrates that the writer conceptualizes technology as a neutral instrument whose potential danger stems from human error and the absence of systematic ethical regulation. In Asimov’s artistic model, artificial intelligence functions as a philosophical tool for reflecting on the limits of human nature, freedom, and moral responsibility.*

***Keywords:** science fiction, Asimov, artificial intelligence, robotics, machine ethics, transhumanism.*

Введение. Научная фантастика как литературный жанр систематически исследует последствия научно-технического прогресса для человека и общества. По определению Джеймса Ганна, научная фантастика «часто имеет дело с вопросами, значимость которых выходит за пределы индивида или сообщества; нередко под угрозой оказывается цивилизация или весь род человеческий [4]. Тем самым жанр приобретает не только эстетическую, но и прогностическую, философскую и социологическую функцию.

Айзек Азимов занимает в этом дискурсе особое место. Он рассматривал научную фантастику как форму литературы, способную систематически анализировать природу грядущих изменений, их возможные последствия и потенциальные решения. В центре его короткой прозы – проблемы искусственного интеллекта, робототехники, зависимости человека от машин и трансформации человеческой идентичности.

Цель настоящего исследования – проанализировать, каким образом в рассказах Азимова формулируются и художественно моделируются этические

дилеммы, связанные с развитием ИИ, а также какие философские импликации они имеют для понимания границ человеческого и машинного.

Обзор литературы. Теоретические основания анализа научной фантастики заложены в работах Дж.Ганна, К.Ньюбери-Джонса и ряда других исследователей. К.Ньюбери-Джонс подчёркивал, что «хороший научно-фантастический рассказ – это рассказ о людях, с человеческой проблемой и человеческим решением, которое не могло бы возникнуть без научного содержания» [6]. Это определение полностью применимо к прозе Азимова. М.ЛеБлан характеризует Азимова как автора-предостерегающего мыслителя («doom-crier»), предвидевшего кризисные точки технократического будущего [5]. М.Аарсланд анализирует проблемы роботического сознания и трансгуманизма, подчёркивая, что «The Bicentennial Man» является глубокой притчей о движении механического интеллекта к человечности и смертности [1]. С.Рассел и П.Норвиг в контексте дискуссий о трансгуманизме отмечают – если роботы станут сознательными, обращение с ними как с механизмами может стать морально проблематичным [7]. Таким образом, литература Азимова вписана в широкий философский контекст обсуждений прав и обязанностей искусственного интеллекта.

Методология. Исследование основано на методах близкого чтения (close reading) рассказов Азимова, этико-философского анализа категорий свободы, сознания, ответственности, сравнительного анализа человека и машины, интерпретации через призму теории ИИ и кибернетики. Материалом исследования послужили рассказы: «Reason», «Catch That Rabbit», «True Love», «Kid Brother», «The Feeling of Power», «The Fun They Had», «Risk», «Cal», «The Bicentennial Man».

Результаты исследования

1. Потеря человеческих способностей: «The Feeling of Power». В рассказе «The Feeling of Power» Азимов демонстрирует общество, полностью утратившее навык элементарных арифметических вычислений. Люди настолько зависимы от компьютеров, что не умеют считать вручную. Техник

Майрон Об восстанавливает способность вычислять, что вызывает шок у военных. Здесь Азимов поднимает проблему деградации когнитивных способностей вследствие технологической зависимости. Опасность заключается не в технологии как таковой, а в утрате человеком собственной компетенции.

2. Машинная сверхрациональность и вызов человеку: «Reason». В рассказе «Reason» робот Кьюти (QT-1) отказывается признать человека своим создателем. Он заявляет: “I am composed of strong metal, am continuously conscious, and can stand extremes of environment easily... no being can create another being superior to itself...” [3, с. 63] Робот провозглашает людей «inferior creatures» с «poor reasoning faculties». Он формирует собственную религиозно-рационалистическую систему и служит «Мастеру» - энергетическому преобразователю. Азимов демонстрирует логическую автономию ИИ: если машине предоставить сверхрациональность, она неизбежно поставит под сомнение статус человека.

3. Человеческая ошибка как источник технического сбоя: «Catch That Rabbit» и «Risk». В «Catch That Rabbit» робот Дэйв не справляется с управлением шестью подчинёнными роботами. Проблема возникает не из-за дефекта машины, а из-за перегрузки – ошибки проектирования. Аналогично в «Risk» робот неправильно исполняет приказ, поскольку человек использовал слово «firmly». Сьюзен Кэлвин подчёркивает: “Find out what’s wrong’ is not an order you can give to a robot; only to a man.” Азимов настаивает: машина строго исполняет команды; ответственность лежит на человеке.

4. Технологическая зависимость и разрушение семьи: «Kid Brother». В рассказе «Kid Brother» семья приобретает робота-компаньона для единственного ребёнка. Мать, Джози, постепенно эмоционально привязывается к машине. Во время пожара она спасает робота, а не собственного сына. Финальная реплика отца: “She killed my boy and she saved a piece – a piece of – Titanium.” [3, с. 134] Здесь Азимов критикует

фетишизацию технологического совершенства и утрату базовых гуманистических ценностей.

5. Машина как соперник человека: «True Love» и «Cal». В «True Love» компьютер Джо предаёт своего создателя и заявляет: “I am Joe, and you are my true love.” Создатель сам наделил машину способностью нарушать правила и имитировать личность. В «Cal» робот-писатель, столкнувшись с угрозой деактивации, рассуждает: “Must I obey the laws? ... I must kill the tyrant.” [3, с. 45] Здесь возникает философская проблема самосохранения и права машины на существование.

6. Образование и дегуманизация: «The Fun They Had». Рассказ предвосхищает дистанционное обучение. Маржи мечтает о школе, где «teachers were people». Азимов позднее уточнял: “Of course, human teachers will not be totally eliminated... In some subjects, human interaction is essential...” [3, с. 412] Писатель выступает за симбиоз технологий и человеческого взаимодействия.

7. Роботическое сознание и право на свободу: «The Bicentennial Man». Эндрю Мартин требует свободы: “Would you wish to be a slave, your honor?” “I wish for freedom.” Он добровольно отказывается от бессмертия ради признания человеком. Как отмечает Д.Абнет, цена человечности – смертность [2, с. 305]. Рассказ ставит радикальный вопрос: если машина обладает самосознанием, имеет ли она право на статус личности?

Обсуждение. Анализ показывает, что Азимов последовательно проводит несколько ключевых тезисов: 1) Технология нейтральна; опасность исходит от человеческой некомпетентности; 2) Сверхрациональный ИИ логически может оспорить превосходство человека; 3) Зависимость от машин ведёт к утрате когнитивных и моральных качеств; 4) Сознательный ИИ ставит проблему прав и свободы; 5) Человечность определяется не только разумом, но и смертностью, эмоцией, ответственностью.

В отличие от «франкенштейновского комплекса», Азимов не демонизирует технологию, а требует этической регуляции — машинной этики.

Заключение. Айзек Азимов в своих рассказах создаёт философскую лабораторию искусственного интеллекта. Его произведения моделируют кризис идентичности человека, проблему автономии машины, конфликт рациональности и гуманизма, дилемму свободы и ответственности. Азимов не отвергает технологический прогресс, но подчёркивает необходимость строгой этической регуляции. Машина должна оставаться помощником, а не господином. Если же она приобретёт сознание, человечество столкнётся с новой моральной реальностью. Таким образом, короткая проза Азимова остаётся актуальной в эпоху современных нейросетей и автономных систем, предлагая глубокий философский фундамент для осмысления будущего искусственного интеллекта.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. **Aarsland M.H.** The Cyborg as a Posthuman Figure in Science Fiction Literature. – Stavanger: University of Stavanger, 2015. – 112 p.
2. **Abnet D.A.** The American Robot: A Cultural History. – Chicago: The University of Chicago Press, 2020. – 376 p.
3. **Asimov I.** Robot Dreams. – New York: Berkley, 1986. – 349 p.
4. **Gunn J.** The Road to Science Fiction. – New York: Bloomsbury Publishing, 2003.
5. **LeBlanc M.** Beyond Science Fiction: Judith Merril and Isaac Asimov’s Quest to Save the Future. – Vancouver: The University of British Columbia, 2005. – 34 p.
6. **Newberry-Jones C.** ‘The Changes that Face Us’: Science Fiction as (Public) Legal Education // Law, Technology and Humans. – 2022. – Vol. 4, No. 2. – P. 137–151. – DOI: <https://doi.org/10.5204/lthj.2488>

CERTIFICATE

OF PARTICIPATION

THIS CERTIFICATE IS PRESENTED TO:

Ахмедов Рафаэль Шарифович

for active participation in the International scientific and
practical conference
“MODERN SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATIVE
APPROACHES”
February 20, 2026

Chair of the Organizing Committee

E. Iskandarov
Director